

Procesos de orientación, inclusión y enseñanza en la escuela

Diseño de una propuesta de proyectos formativos
integradores como estrategia de procesos
curriculares inclusivos y sostenibles

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Diseño de una propuesta de proyectos formativos integradores como estrategia de procesos curriculares inclusivos y sostenibles

Design of a proposal for integrative training projects as a strategy for inclusive and sustainable curricular processes

Yudi Yesenia García-Mosquera¹

Laura González-Rincón²

Álvaro Fernando Quintero-Álvarez³

Resumen

Los proyectos formativos integradores se centran en la creación de experiencias significativas que abordan múltiples dimensiones del desarrollo de los estudiantes. Estos proyectos incorporan enfoques interdisciplinarios y prácticas sostenibles, permitiendo la comprensión y el abordaje de problemas complejos de manera holística. El objetivo de este estudio se basa en elaborar una propuesta detallada que permita la integración efectiva de proyectos educativos que fomenten la participación estudiantil, promuevan la inclusión y el compromiso con prácticas educativas sostenibles. La metodología empleada responde a un estudio no experimental de nivel descriptivo y método holístico de investigación centrado en una muestra no probabilística intencional. Debido a la cercanía de la población con los investigadores se realiza

Abstract

Integrative training projects represent a key strategy to transform curricular processes towards inclusion and sustainability in education. These projects focus on creating meaningful learning experiences that address multiple dimensions of student development. By integrating diverse disciplines, skills, and perspectives, integrative training projects foster inclusion by addressing students' diverse needs and learning styles. Additionally, these projects can incorporate interdisciplinary approaches and sustainable practices, allowing students to understand and address complex problems in a holistic and responsible manner. The objective of our study is based on the development of a detailed study proposal that allows the effective integration of educational projects that encourage the participation of all students,

¹ Corporación Universitaria Minuto de Dios. Colombia, yudi.garcia-m@uniminuto.edu.co, <https://orcid.org/0009-0002-8483-4805>

² Corporación Universitaria Minuto de Dios. Colombia, laura.gonzalez.r@uniminuto.edu.co, <https://orcid.org/0000-0001-9304-515X>

³ Corporación Universitaria Minuto de Dios. Colombia, alvaro.quintero-a@uniminuto.edu.co, <https://orcid.org/0009-0009-8403-557X>

la implementación de un análisis documental y una encuesta para entregar como producto. Los hallazgos evidenciados se discutieron a través de 4 categorías de análisis: proyectos formativos integradores, procesos curriculares inclusivos, procesos curriculares sostenibles y mediación tecnológica.

Palabras clave: currículo, inclusión, pedagogías emergentes, proyecto, sostenibilidad.

promote equity and diversity, and strengthen the commitment to long-term sustainable educational practices. term. The methodology used responds to a non-experimental study of a descriptive level and a holistic research method focused on an intentional non-probabilistic sample due to the proximity of the population to the researchers: 80 teachers and 150 primary and secondary basic education students from different areas of Colombia, with whom we will work on a documentary analysis regarding curricular integration, a survey to detect the characteristics of current practices in the classroom and finally the design of the inclusive and sustainable integrative training project proposal.

Keywords: curriculum, inclusion, emerging pedagogies, project, sustainability.

1. Introducción

La Agenda 2030 establece metas ambiciosas para la educación, destacando el cuarto objetivo centrado en la «Educación de Calidad» que busca asegurar un acceso inclusivo, equitativo y de excelencia para todos, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Este llamado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020) invita a los diversos actores del ámbito educativo a adoptar estrategias que superen las barreras y desafíos originados por las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, las brechas digitales y los problemas políticos, económicos y medioambientales.

En este contexto, la implementación de proyectos formativos integradores aporta un trabajo interdisciplinar que da respuesta a algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos proyectos, que incorporan estrategias inclusivas desde las tecnologías, pedagogías emergentes y la complejidad como parte de su enfoque metodológico y didáctico, permiten abordar diversas realidades, dimensiones y perspectivas. Facilitan un diálogo abierto, flexible y holístico entre estudiantes, quienes vinculan sus conocimientos disciplinares, experiencias personales y entorno social para comprender y abordar problemáticas complejas.

La incorporación de metodologías activas e innovadoras busca cambiar de rol y enfatizar el papel proactivo de los estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje y dar un impulso constructivo al desarrollo integral, relacional y emocional de los estudiantes (Alcalá del Olmo et al., 2020).

En este artículo exploraremos en detalle la importancia y beneficios de los proyectos formativos integradores como estrategia para promover una educación de calidad y equitativa, en línea con los objetivos de la Agenda 2030. Analizaremos cómo estos proyectos pueden contribuir a la formación integral de los estudiantes y a prepararlos para afrontar los desafíos globales del siglo XXI. Un referente teórico que representa este tipo de estrategias de formación es la socioformación, como enfoque educativo integral que busca desarrollar competencias en contextos reales y significativos, promoviendo la colaboración y la responsabilidad social.

De esta manera, la socioformación y los proyectos formativos integradores inclusivos y sostenibles se articulan para formar ciudadanos competentes, conscientes y comprometidos con su entorno y con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible (Sánchez Serrano & Tobón, 2020).

2. Metodología

El diseño metodológico que se trabajó fue no experimental, con enfoque holístico y nivel de profundidad descriptivo correlacional, usando un método sintético-analítico, descomponiendo una unidad en sus elementos más simples para analizarlas y volver a su todo.

Instrumentos

En esta investigación se utilizó como técnica de recolección de datos el análisis documental. Al hablar de análisis documental, este se refiere a un tipo de investigación técnica cuyo objetivo es analizar, describir y representar documentos de manera unificada y sistemática para facilitar la información contenida en diferentes documentos de índole investigativo. Este proceso investigativo reúne y comprende un pensamiento analítico - sintético que incluye, además, la tarea de describir, clasificar, anotar, extraer y traducir. Paralelo a esto, Pinto Molina (1989), afirma que «el objeto de un análisis documental, precisamente, debe ser el documento y que principalmente tiene el carácter de científico» (p. 323).

En concordancia, Peña Vera y Pirela Morillo (2007), señalan que «el rol del analista de información y el análisis documental lo enmarcan como un proceso complejo al mezclar un conjunto de actividades de diversas disciplinas como la lingüística, la documental, la cognitiva, la social y la relacionada con la información» (p. 72).

En efecto, el análisis documental permite hacer una clasificación, identificación, descripción, representación del contenido de los documentos de manera diferente a la original, para asegurar su recuperación selectiva y oportuna, permitiendo con esto su intercambio, difusión y aplicación. Pues se considera invaluable no considerar y disponer de acervos bibliográficos si no hay reconocimiento, valoración y uso de aquellos documentos que aportan grandes elementos a un trabajo o construcción específica.

El análisis documental inicia con la primera fase: búsqueda de fuentes. Para consultar la investigación se necesitan identificar palabras clave que nos faciliten la ubicación de la información, que se conviertan en ejes de análisis: proyectos formativos integradores, procesos curriculares inclusivos, procesos curriculares sostenibles y mediación tecnológica. Se hizo una consulta en algunas bases de datos especializadas, en Google Académico y en bibliotecas digitales.

En segundo lugar, se seleccionan las fuentes pertinentes al estudio y se establecen los criterios a identificar. Luego de seleccionados los ejes de análisis y las fuentes que van a ser consultadas, se procede a identificar los criterios que se van a tomar en cuenta de cada documento.

Tabla 1
Revisión documental

TÍTULO/ AUTORES	AÑO	PAÍS	MÉTODO DE ESTUDIO	PROBLEMÁTICA	OBJETIVOS	INFORMANTES CLAVE	INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	BIBLIOGRAFÍA	PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES A FUTURO
--------------------	-----	------	-------------------------	--------------	-----------	----------------------	--	--------------	---

Nota: creación propia a partir de los documentos identificados. Acceso al documento completo A.D. A. I.N.xlsx

En tercer lugar, se contabilizaron las incidencias más relevantes en cada eje de análisis para generalizar las particularidades de cada categoría. Se sistematizaron unas 90 publicaciones científicas halladas en bases de datos especializadas, bibliotecas digitales y en Google Académico. (ver Tabla 2).

En cuarto lugar, se realiza un análisis documental considerando las incidencias y su relacionamiento con el marco teórico considerando los cinco ejes predefinidos.

Para finalizar el análisis fue revisado por un experto en el tema quien dio algunas sugerencias, las cuales se tuvieron en cuenta y con base en ello se presentaron los siguientes resultados:

3. Resultados

Se exponen los resultados alcanzados, destacando la necesidad de transformar la práctica educativa mediante una planificación que guíe a los docentes y proporcione una metodología clara para satisfacer las necesidades de la sociedad actual.

Tabla 2
Análisis documental

Categorías	N.º de documentos	Aporte a la investigación
Proyectos formativos integradores	23	<ul style="list-style-type: none"> - Los documentos revisados ofrecen una valiosa base de conocimientos y experiencias para diseñar e implementar proyectos formativos integradores como estrategia de procesos curriculares inclusivos y sostenibles. Proporcionan un panorama completo de los proyectos formativos integradores como estrategia de procesos curriculares inclusivos y sostenibles. Sus aportes teóricos, metodológicos y prácticos constituyen una base sólida para el diseño e implementación de propuestas innovadoras y efectivas en este campo educativo.
Procesos curriculares inclusivos	14	<ul style="list-style-type: none"> - Se observa en los documentos analizados orientaciones y sugerencias para la formulación de políticas, programas y acciones en favor de la educación inclusiva. - Se continúa con buenas prácticas y técnicas de flexibilización del currículo para ingreso y permanencia escolar. - Además de capacitación docente para poder desarrollar excelente prestación del servicio educativo con alumnos que presenten NEE (Necesidades Educativas Especiales).

(Continuación)

Categorías	N.º de documentos	Aporte a la investigación
Procesos curriculares sostenibles	14	<ul style="list-style-type: none"> - Se reconoce en los documentos la necesidad de proyectos integradores que impacten en la sensibilidad y en el incremento de la conciencia sostenible de los estudiantes dentro de los procesos transversales en la escuela. A su vez se resalta la importancia entre diferentes actores sociales, incluyendo científicos, educadores, comunidades locales, autoridades y otros sectores relevantes para construir una comprensión colectiva de la sostenibilidad y sus impactos y facilitar así la colaboración en la búsqueda de soluciones. - Es de notar que los documentos priorizan la formación de los docentes desde la etapa universitaria de los mismos, permitiendo que estén preparados para crear proyectos desde una escala superior para la inclusión y transversalización de la educación ambiental en el currículo PEI (Proyecto Educativo Institucional). - A nivel internacional se invita a los docentes a realizar propuestas pedagógicas arriesgadas que impliquen el desarrollo sostenible de su comunidad.
Mediación tecnológica	40	<ul style="list-style-type: none"> - La problemática evidenciada en la mayoría de las publicaciones científicas es la falta de aprovechamiento de herramientas digitales para facilitar el desarrollo de proyectos formativos, así como la falta de capacitación docente en competencias digitales. Esta carencia impide que los docentes puedan plantear estrategias que integren las TIC, el currículo y la importancia del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) apoyado en las TIC, transformando así procesos tradicionales en procesos inclusivos e incrementando la capacidad de mejora de la respuesta escolar a la diversidad. - Algunos de los instrumentos más usados en la mayoría de los documentos fueron revisiones sistemáticas y encuestas que coinciden con los instrumentos que se han elegido en la investigación. - La mayoría de los documentos revisados confirman en sus resultados que las nuevas tecnologías favorecen las prácticas pedagógicas, en diferentes áreas como el currículo, plan de aula, evaluación, atención individualizada del estudiante. - Unido a todo ello se recomienda la formación docente continua y la concreción de planteamientos curriculares flexibles, inclusivos e innovadores, basados en los principios del DUA y mediados por las tecnologías emergentes.

Nota: Creación propia a partir de la revisión documental.

4. Discusión y conclusiones

A continuación se presentan las siguientes discusiones, derivadas de los resultados, partiendo de las categorías identificadas:

Proyectos formativos integradores

Para el éxito de este tipo de propuestas metodológicas se requiere del uso pedagógico y reflexivo de la tecnología (Mishra & Koehler, 2006), fortaleciendo las habilidades digitales docentes.

Procesos curriculares inclusivos

Los documentos revisados muestran experiencias exitosas en proyectos formativos integradores para procesos curriculares inclusivos y sostenibles. Se destacan estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, retos y problemas, inmersivo, por descubrimiento y adaptativo, que promueven la motivación y la inclusión educativa. Es vital fomentar proyectos que enseñen sostenibilidad y fomenten la acción y el compromiso de los estudiantes en la resolución de problemas ambientales y sociales. La integración de tecnologías emergentes y enfoques como STEAM son esenciales para el éxito de estas propuestas, fortaleciendo las habilidades digitales docentes (Mishra & Koehler, 2006).

Los procesos inclusivos han tenido un desarrollo histórico que ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de modelos segregadores y excluyentes a modelos integradores e inclusivos (Sánchez Martín, 2023). La colaboración de los proyectos formativos es un aspecto crucial para garantizar oportunidades de aprendizaje equitativas para todos los estudiantes.

La integración de principios de desarrollo sostenible en los proyectos formativos es esencial para preparar a los estudiantes como ciudadanos responsables. Además, facilitan la interdisciplinariedad a través del trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas que componen el currículo. Por esta razón, es de vital importancia disponer de un currículo abierto, flexible y no lineal que facilite el interrelacionamiento de competencias (Penalva, 2008). La flexibilidad curricular y la innovación son fundamentales para adaptarse a las necesidades cambiantes de la educación. Nos preguntamos cómo pueden los proyectos formativos integradores promover un currículo más flexible y centrado en el estudiante.

La docencia debe ir más allá de herramientas y metodologías, fomentando habilidades transversales como pensamiento crítico, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas. Los proyectos integradores promueven valores como tolerancia y empatía, y facilitan la evaluación formativa y la metacognición, esenciales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Al abordar esta discusión y considerar los desafíos y oportunidades identificados en este proyecto, los educadores pueden mejorar la efectividad de los proyectos formativos integradores y promover un aprendizaje más significativo y equitativo para todos los estudiantes.

Procesos curriculares sostenibles

La sostenibilidad de un proyecto según los objetivos de la Asamblea 2030 de la ONU invita a la creatividad docente para impulsar programas innovadores que disminuyan el cataclismo ambiental. Un proyecto formativo integrador debe enfocarse en la sostenibilidad ambiental y el enfoque socioformativo, promoviendo el trabajo colaborativo, el emprendimiento, proyectos éticos, la gestión del conocimiento y la metacognición, mejorando la calidad humana y la sustentabilidad económica (Cardona et al., 2016).

La desigualdad social, la pobreza y la superpoblación causan destrucción de hábitats y extinción de especies, contribuyendo al calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. La metodología basada en proyectos involucra a los estudiantes en la solución de problemas ambientales mediante prácticas formativas.

Mediación tecnológica

En cuanto al uso de herramientas tecnológicas en los procesos formativos, se evidencia que la mayoría de las iniciativas de proyectos formativos facilitan la integración de nuevas tecnologías como agentes de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como indica González Rincón (2022):

[...] Los proyectos tienen como objetivo motivar a los estudiantes y al docente para que formulen y apliquen estrategias educativas innovadoras, que utilicen como instrumento didáctico plataformas robóticas y dispositivos tecnológicos que funjan como ente motivador para el desarrollo de habilidades que les permitan la construcción de saberes interdisciplinarios. (p. 46)

Uno de los hallazgos que más predominó en el análisis documental e impide el éxito de los proyectos formativos integradores es la falta de capacitación docente en cuestiones de alfabetización digital y en el relacionamiento e integración con elementos inclusivos y sostenibles.

La socioformación fomenta la realización de proyectos formativos que mejoren el entorno mediante un currículo flexible que relacione estrategias para la atención a la diversidad y promueva una educación de calidad más cercana a la evolución de las TIC.

El desarrollo de enfoques basados en proyectos discute metodologías activas y emergentes, integrando principios de sostenibilidad y tecnología en la enseñanza. Por último, se reflexiona sobre el papel de la docencia en habilidades transversales y estrategias de evaluación formativa. Se destaca la importancia de proyectos inclusivos y sostenibles para un aprendizaje equitativo.

5. Referencias bibliográficas

- Alcalá del Olmo Fernández, M. J., Santos Villalba, M. J., & Leiva Olivencia, J. J. (2020). Metodologías activas e innovadoras en la promoción de competencias interculturales e inclusivas en el escenario universitario. *European Scientific Journal, ESJ*, 16(40), 6.
<https://doi.org/10.19044/esj.2020.v16n41p6>
- Cardona, S., Vélez, J. & Tobón, S. (2016). Contribución de la evaluación socioformativa al rendimiento académico en pregrado. *Educar*, 52(2) <http://dx.doi.org/10.5565/rev/educar.763>
- González Rincón, L. J. (2022). Club de robótica Areandino, estrategia STEAM para el desarrollo del pensamiento computacional. *Memorias sifored - encuentros educación*, UAN 1(5), 45-53.
<https://revistas.uan.edu.co/index.php/sifored/article/view/1395>
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2020). Educación 2030. Declaración de Incheon y marco de acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
- Penalva Buitrago, J. (2008). Análisis crítico de los aspectos teóricos del currículum flexible y abierto. Consecuencias educativas, *Revista de currículum y formación del profesorado*, 11(3).
<https://www.ugr.es/~recfpro/rev113COL2.pdf>
- Peña Vera, T., & Pirela Morillo, J. (2007). La complejidad del análisis documental. *Información, Cultura y Sociedad*, (16), 55-81. <https://doi.org/10.34096/ics.i16.869>
- Pinto Molina, M. (1989). *Introducción al análisis documental y sus niveles: el análisis de contenido*. Boletín de la ANABAD, 39(2), 323-342.
- Sánchez Martín, A. (2023). El uso de las metodologías activas y la inclusión en Educación Infantil, [Trabajo fin de grado Mtro. Edu. Inf.], *Repositorio documental de la Universidad de Salamanca*. <https://gredos.usal.es/handle/10366/152825>
- Sánchez Serrano, C. J., & Tobón, S. (2020). Cartografía conceptual de la Inteligencia Emocional para favorecer la inclusión desde la socioformación. *Atenas*, 1(49), 20-35.
<https://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/issue/view/36>